

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social

16 e 17 de abril de 2026

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA I FEIRA DAS PROFISSÕES DA UVA IBIAPABA

Messias Elmiro Gomes Loiola de Oliveira¹

Francimeire Farrapo Portela²

Welber Fernando Alves da Silva³

Nayara Katryne Pinheiro Serafim⁴

Nádia Alves Lima⁵

¹Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, messias_gomes@uvanet.br

²Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, laise_nascimento@uvanet.br

³Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, welber_fernando@uvanet.br

⁴Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, nayara_katryne@uvanet.br

⁵Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, nadia_alves@uvanet.br

DOI:10.5281/zenodo.19987210

Resumo

A extensão é um dos pilares do ensino universitário junto com o ensino e a pesquisa, aproximando os cursos do contexto social e local. A Universidade Vale do Acaraú (UVA) já vem trabalhando essa perspectiva por meio de diversos projetos e ações extensionistas. Um exemplo seria a I Feira das Profissões, ocorrida no campus Ibiapaba em agosto de 2025. Esse evento teve como público-alvo os estudantes secundaristas da região, mas foi aberto ao público em geral. Objetivou-se analisar as atividades desenvolvidas durante a I Feira das Profissões, destacando o papel da extensão universitária na orientação profissional de estudantes da rede pública e privada. Para isso é feito um relato de experiência com base nas percepções de estudantes, visitantes e professores coordenadores do evento. O evento cumpriu totalmente o papel da extensão por aproximar o campus da população da região serrana de forma indissociada com o ensino e a pesquisa. Os participantes relataram obstáculos para execução do evento, sobretudo quanto ao horário e ao deslocamento dos participantes de municípios vizinhos. A feira divulgou as atividades desenvolvidas pelos cursos de Administração, Pedagogia e Agronomia, desmistificando algumas percepções equivocadas sobre o ensino superior. Assim, contribuiu para consolidar o campus Ibiapaba como um centro educacional capaz de realizar eventos de larga escala e dialogar com as escolas do ensino médio da região. Além de expor possíveis fragilidades a serem corrigidas em edições futuras. A confirmação da II Feira de Profissões para 2026 reforça a consolidação do evento no calendário acadêmico da UVA.

Palavras-Chaves: Ensino Médio; Extensão universitária; Feira das Profissões.

1. INTRODUÇÃO

A extensão universitária é um dos pilares fundamentais da educação superior, facilitando o diálogo entre a produção do conhecimento acadêmico e as demandas da sociedade local (Pinheiro; Narciso, 2022). No contexto da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão materializa-se em ações que visam o desenvolvimento regional e a transformação social do Norte Cearense desde sua fundação em 1968 (UVA, 2024).

A Universidade Estadual Vale do Acaraú foi instituída através da idealização e iniciativa do Cônego Francisco Sadoc de Araújo e tem como objetivo e missão qualificar, produzir e contribuir na difusão do conhecimento, atuando de forma responsável ofertando uma formação diferenciada e inclusiva, além de colaborar para a inovação e sustentabilidade da região (Governo do Ceará, 2026). Sua sede principal está localizada em Sobral, Ceará.

A partir de 2021 a UVA foi expandida para seus campi fora da sede em Sobral, com a inauguração do campus Ibiapaba, em São Benedito, e posteriormente para os municípios de Camocim e Acaraú (Governo do Ceará, 2021). É nesse cenário que se insere a I Feira das Profissões da UVA Ibiapaba, evento concebido como uma estratégia de integração entre a universidade e a comunidade escolar regional ocorrido nos dias 11 e 12 de agosto de 2025 em comemoração ao quarto aniversário de fundação do campus.

O público-alvo do projeto foram os estudantes de Ensino Médio da região serrana, que seriam apresentados aos cursos de Administração, Pedagogia e Agronomia. Houve a exposição dos projetos de pesquisa e extensão dos cursos, esclarecendo dúvidas dos estudantes visitantes de forma a incentivá-los para o ingresso na vida acadêmica. Já que a escolha da profissão representa um dos momentos de maior tensão e incerteza na vida dos estudantes de nível médio (Fonseca; Canal, 2022).

O campus Ibiapaba, sediado em São Benedito desde o ano de 2021, ainda está em processo de consolidação, com turmas pequenas variando em média com até 27 discentes. Desse modo, apresentar o campus aos estudantes de ensino médio é uma forma de atrair mais público. Assim, sugere-se que o projeto tenha impacto direto na escolha desses estudantes.

É comum que, a falta de informação sobre a organização dos cursos, as grades curriculares e as reais possibilidades do mercado de trabalho local gera insegurança e, conseqüentemente, desinteresse pelo ensino superior (Fonseca; Canal, 2022). Sobretudo em um contexto de um campus longínquo dos grandes centros urbanos, como é o caso do UVA Ibiapaba. Diante dessa realidade, o presente relato de experiência parte da seguinte questão

norteadora: Como a I Feira das Profissões da UVA Ibiapaba contribuiu para o fortalecimento do vínculo entre a universidade e os potenciais ingressantes da região?

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as atividades desenvolvidas durante a I Feira das Profissões, destacando o papel da extensão universitária na orientação profissional de estudantes da rede pública e privada. Especificamente, busca-se: a) Relatar as principais dificuldades percebidas na realização do evento; b) Identificar os principais impactos da feira na percepção dos visitantes; c) Refletir sobre a importância de eventos de extensão para a consolidação da UVA no território da Ibiapaba.

Este documento, além de registrar a experiência vivenciada, serve como parâmetro metodológico para futuras ações extensionistas, reafirmando o compromisso da instituição com a excelência acadêmica e a responsabilidade social.

2. A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FORMA DE APROXIMAÇÃO COM A COMUNIDADE LOCAL

A extensão universitária, no cenário educacional brasileiro, transcende a mera prestação de serviços, configurando-se como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável. Segundo a Constituição Federal de 1988 (Art. 207), as universidades devem obedecer ao princípio da indissociabilidade entre esses três pilares, garantindo que o conhecimento produzido não fique restrito aos muros da academia, mas que promova transformações sociais efetivas (Brasil, 1988).

A base normativa contemporânea para essa prática reside na Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 (MEC/CNE), que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. De acordo com este documento:

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade (Brasil, 2018).

Nesse contexto, as instituições de ensino superior são orientadas a estimular atividades acadêmicas que fortaleçam essa integração entre universidade e sociedade. Entre essas iniciativas destacam-se trabalhos de iniciação científica, competições acadêmicas, projetos interdisciplinares e transdisciplinares, projetos de extensão, atividades de voluntariado, visitas técnicas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos,

monitorias, participação em empresas juniores e incubadoras, entre outras ações que contribuem para o desenvolvimento da cultura empreendedora e para a formação integral dos estudantes.

Essas orientações também estão alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, que recomendam a realização de atividades acadêmicas diversificadas capazes de articular teoria e prática, estimulando a autonomia, a inovação e o espírito empreendedor dos futuros administradores (Brasil, 2021). Assim, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão contribui para a construção de soluções coletivas que potencializam os recursos comunitários e favorecem a promoção de impactos sociais duradouros (Dias, 2025).

Nesse sentido, autores como Paulo Freire, uma das maiores referências no tema, criticam a visão de extensão como uma "transmissão de depósitos" de conhecimento. Para Freire (1983), a verdadeira extensão deve ser pautada na comunicação e no diálogo, onde a universidade aprende com o saber popular enquanto compartilha o saber científico. Essa "interação dialógica" é o que permite que eventos como feiras de profissões não sejam apenas informativos, mas espaços de escuta e acolhimento das demandas juvenis.

A aproximação com a comunidade local é vital para a democratização do acesso ao ensino superior. Conforme apontam Pinheiro e Narciso (2022), a extensão atua como uma "vitrine social", permitindo que estudantes de camadas populares visualizem a universidade como uma possibilidade real e tangível.

Em regiões em processo de interiorização, como a Serra da Ibiapaba, essa função torna-se ainda mais estratégica para combater o mito da inacessibilidade acadêmica. Isso significa que, ao levar a estrutura do Campus Ibiapaba para o conhecimento das escolas de Ensino Médio, a UVA cumpre seu papel de indutora do desenvolvimento regional, reduzindo as assimetrias informacionais entre os grandes centros urbanos e o interior (UVA, 2024).

Assim, entende-se que a extensão universitária pode atuar como uma ferramenta que permite o contato da universidade com a comunidade externa que dela faz parte. É uma ponte de troca de saberes e conexões. Permite que a prática acadêmica se perpetue além da sala de aula, mas, também por meio das ações extensionistas que se fundamentam na construção desse alicerce.

3. METODOLOGIA

A presente seção detalha o percurso metodológico adotado para a execução e análise da I Feira das Profissões da UVA Ibiapaba. O estudo é de objetivo descritivo, pois segundo Gil (2008) esse tipo de pesquisa visa descrever uma população, fenômeno ou contexto, sem necessariamente trazer explicações aprofundadas. Assim, descreve o projeto extensionista sob a ótica de seus participantes.

Fundamenta-se em uma abordagem qualitativa. Esta escolha justifica-se pela necessidade de compreender as percepções subjetivas dos participantes (dados qualitativos) acerca da extensão universitária (Gil, 2008). Assim, as informações foram colhidas através de opiniões expressas por visitantes, estudantes e coordenadores durante o evento, que não podem ser traduzidas de forma numérica.

O estudo configura-se como um relato de experiência pautado na observação sistemática. Segundo Mussi *et al.* (2021), o conhecimento científico gerado por esses relatos beneficia a academia e a sociedade, pois contribui para discutir intervenções e suas potenciais melhorias, além de trazer propostas de pesquisas. Ao mesmo tempo exige pressupostos teóricos mais robustos para construção desses estudos, por possuírem poucas referências.

A I Feira das Profissões foi conduzida nas dependências do campus UVA Ibiapaba, em São Benedito - CE. A instituição, com décadas de tradição no ensino superior cearense, possui uma estrutura organizacional voltada para a interiorização do conhecimento desde 2021, quando abriu seu primeiro campus fora de sede. No município, a UVA oferta os seguintes cursos de Pedagogia e Administração, desde 2021; e Agronomia, desde 2023. E esse projeto foi o primeiro com participação ativa dos três cursos.

Assim, o presente trabalho traz dados que caracterizam pessoas beneficiadas no projeto desenvolvido e um breve perfil desses participantes, considerando o público interno e externo da UVA, por meio da análise de documentos oficiais, no caso, o relatório de participação. Ademais, participantes externos, estudantes e professores foram questionados quanto às suas percepções sobre o evento. E também, anexados registros visuais e notícias sobre a ação.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 PERFIL DO PÚBLICO PARTICIPANTE E DESCRIÇÃO DO EVENTO

A I Feira das Profissões do Campus Ibiapaba contou com intensa participação de alunos e estudantes dos três cursos e de Escolas de Ensino Médio da região, que enviaram caravanas para prestigiar o evento. Ao todo, entre organizadores e visitantes, foram 272 participantes, sendo 157 externos à universidade, 97 universitários e 20 professores.

A ideia do evento surgiu para comemorar os quatro anos de fundação do Campus Ibiapaba, por isso, optou-se pelas datas 11 e 12 de agosto de 2025 nos turnos da manhã e da tarde. A primeira reunião ocorreu em 04 de julho de 2025, quando se determinou os professores responsáveis por cada atividade do evento, os projetos de extensão e pesquisa a serem apresentados, cronograma, programação e as regras para certificação.

Ao longo do mês de julho foram enviados *emails* com convites para todas as escolas de ensino médio dos nove municípios que compõe a Serra da Ibiapaba: Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá e Ipu. Posteriormente, na primeira semana de agosto, os professores foram pessoalmente nas escolas. Ao todo 13 colégios da região foram visitados.

As inscrições para o evento iniciaram no dia 28/07 e foram até 12/08, pois ficou definido que os participantes também poderiam se inscrever na hora do evento. Os professores organizadores decidiram em conjunto a identidade visual do evento, conforme a figura 1.

Figura 1. Identidade visual da I Feira das Profissões

Fonte: pesquisa direta (2026).

A identidade visual do evento conta com os símbolos dos três cursos, como forma de explicitar a integração e interdisciplinaridade buscada com a ação. Ademais, os símbolos da UVA e do Governo do Estado do Ceará. Optou-se pela cor verde por está presente nos brasões e bandeiras de diversos municípios da região, e com formas semelhantes a setas apontando para cima denotando incentivo, elevação e ganhos.

Os professores traçaram uma estratégia de divulgação online por meio de perfis oficiais em redes sociais, sobretudo no Instagram, os selecionados para divulgar foram: @uvacampusibiapaba; @uvacearaoficial; @caadmibiapabauva; @admovimenta; @capedagogiaibiapabauva; @pedagogiacampusibiapabauva; @caagroibiapaba; @agronomia.uva.ibiapaba, todos diretamente ligados às atividades da universidade.

Após a realização do evento, foi construído um relatório final enviado para a Pró-reitoria de Extensão da UVA descrevendo detalhadamente os impactos do evento, incluindo registros fotográficos que foram divulgados nas redes sociais oficiais da UVA, conforme a figura 2.

Figura 2. Divulgação do evento nas redes sociais oficiais da UVA

Fonte: UVA (2025).

Os certificados foram liberados dia 12/11, cada visitante teve um certificado de até 5 horas de extensão. Os alunos que participaram da organização, até 20 horas, a depender do período que ficaram disponíveis para o evento. E os professores coordenadores, tiveram um certificado de 40 horas.

4.2 PERCEPÇÕES DOS PARTICIPANTES

4.2.1 Principais Dificuldades

Durante a elaboração do presente artigo, foram questionados aos professores coordenadores, estudantes e visitantes sobre a realização do evento, a fim de explicar sua experiência quanto a ação extensionista. Em linhas gerais, os organizadores demonstraram entusiasmo na realização do evento, mesmo com diversos desafios.

A principal dificuldade listada sobretudo por professores e estudantes do curso de Administração foi o horário do evento, pois, os estudantes têm aulas à noite e por isso, muitos desenvolvem atividades laborais nos demais turnos, o que inviabilizaria a participação desses no evento. Um outro ponto listado seria quanto a data da realização do evento, pois, em várias escolas, o dia 11 de agosto (Dia do Estudante) seria ponto facultativo, ou seja, não ocorreriam aulas, portanto inviabilizaria uma visita técnica ao evento nesse dia. Essa dificuldade acarretou em um número menor de visitantes na segunda-feira, abertura do evento.

A não disponibilização de transporte por parte das escolas foi outra dificuldade para o público participar, tanto que, das 13 escolas convidadas, apenas duas mandaram comitivas, e essas eram sediadas no município de São Benedito, sede do evento. Desse modo, o público foi aquém do esperado, mas ainda assim uma quantidade considerável, 272 participantes.

4.2.2 Impactos Sociais

O principal impacto da ação foi a apresentação da vida universitária para estudantes do ensino médio. A ação pode desmistificar a ideia da universidade como um espaço em que só ocorrem aulas, algo muito presente em estudantes secundaristas segundo Fonseca e Canal (2022). E, desse modo, auxiliar os secundaristas na escolha de um curso de nível superior, bem como, incentivá-los a dar continuidade nos estudos.

Esse resultado se alinha a um dos valores da UVA, que seria a inserção regional, nacional e internacional (UVA, 2024). Desse modo, a Feira das Profissões fortaleceu a parceria da instituição com as Escolas de Ensino Médio da Serra da Ibiapaba e a CREDE-05, reafirmando seu papel de dar acessibilidade ao ensino superior por meio de uma política pública integrada e socialmente referenciada.

No evento, foram apresentados 12 projetos de extensão do curso de Administração, 06 do curso de Pedagogia e 04 do curso de Agronomia, o que reforça o compromisso da UVA com a prática extensionista. Ademais, apresentou-se resultados de projetos de pesquisa por meio de *banners*, semelhantes aos apresentados em pesquisas científicas.

Os visitantes tiveram interações práticas, sobretudo no curso de Agronomia, que apresentaram maquetes sobre irrigação, plantio, espécies de plantas e insetos, entre outros, conforme a figura 3.

Figura 3. Exposição de Insetos durante a Feira das Profissões.

Fonte: Acervo UVA (2025).

O curso de Agronomia utilizou-se do pátio do campus para apresentar seus projetos. A Administração usou duas salas para apresentar os resultados de pesquisas e projetos de extensão. E a Pedagogia fez algo semelhante, em uma sala. Ao final de cada caravana, professores e alunos tiraram dúvidas sobre as formas de acesso à universidade, convidando os estudantes para virem estudar no campus.

Assim, outro impacto social do evento foi a divulgação do campus Ibiapaba para a população regional. Esse cenário se encaixa com a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 do Ministério da Educação (Brasil, 2018) que trata a extensão como uma atividade integrada à matriz curricular de forma interdisciplinar, político-educacional, promovendo uma interação entre o ensino superior e outros setores da sociedade.

4.2.3 Consolidação do Campus Ibiapaba

A realização do evento no *Campus* auxiliou sua consolidação como centro de referência educacional da Serra da Ibiapaba. A visita presencial dos professores às escolas criou um laço de confiança com a comunidade local, mostrando que a universidade está de portas abertas para os filhos da região, combatendo a ideia de que o ensino superior é algo

distante ou inacessível, um mito ainda muito presente sobretudo nas classes mais pobres segundo Pinheiro e Narciso (2022).

O evento materializou o tripé Ensino-Pesquisa-Extensão, que é indissociável conforme Brasil (2018). Quando 97 universitários apresentam seus projetos para 157 visitantes externos, o campus demonstra sua utilidade prática. Isso consolida a unidade perante a sociedade: o público passa a entender que ali se produz ciência aplicada (pesquisa) e que esse conhecimento retorna para a comunidade (extensão), justificando o investimento público e a existência da instituição no território.

A feira funciona como uma estratégia de captação e retenção. Ao apresentar os três cursos existentes e a infraestrutura do campus aos alunos do Ensino Médio, a instituição planta a semente do desejo de ingresso. A estratégia foi considerada positiva, tanto que, a segunda edição da feira já está no calendário acadêmico da Universidade, prevista para acontecer em agosto de 2026.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relato de experiência atinge seu objetivo ao evidenciar a I Feira das Profissões do Campus Ibiapaba como um momento de integração interdisciplinar dos três cursos sediados em São Benedito com a população local. O papel da extensão foi totalmente cumprido por aproximar o ensino superior do grande público, além de estar diretamente ligado ao ensino e à pesquisa desenvolvidos no local.

As principais dificuldades percebidas no relato de experiência foram o horário do evento e o deslocamento de visitantes até o evento, sobretudo de municípios vizinhos. Todavia, a ação extensionista permitiu divulgar as atividades desenvolvidas, desmistificando algumas percepções equivocadas sobre a universidade. Contribuiu para consolidar o campus Ibiapaba como um centro educacional capaz de realizar eventos de larga escala e dialogar com outras instituições.

A principal limitação do presente relato seria a subjetividade inerente ao processo e a baixa capacidade de generalização dos resultados, visto que se baseia em uma vivência específica, limitada a um tempo e espaço definidos. Todavia, por ter sido escrito por vários professores e usar dados oficiais do relatório extensionista, essa limitação foi atenuada.

O relato contribui de forma teórica a fim de evidenciar a importância da Extensão para à universidade e sociedade em geral num contexto aplicado e numa região interiorizada. E, traz uma contribuição prática ao evidenciar a necessidade de possíveis mudanças para adaptar

melhor o evento à realidade regional. Sugere-se para a segunda edição, que o evento se concentre em um só dia, nos três turnos, a fim de aumentar a participação local.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, Art. 207. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 11 de março de 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104251-rce-s007-18&category_slug=dezembro-2018-pdf&Itemid=30192. acesso em 10 de março de 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução nº 5, de 14 de outubro de 2021**. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 out. 2021. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=212931-rce-s005-21&category_slug=outubro-2021-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 07 mar. 2026.

CEARÁ. **Governo do Ceará Inaugura Campus da Universidade Estadual Vale do Acaraú na Ibiapaba**. Disponível em: <https://www.uva.ce.gov.br/2021/08/12/governo-do-ceara-inaugura-campus-da-universidade-estadual-vale-do-acarau-na-ibiapaba/>. acesso em 05 de março de 2026.

DIAS, Marcelo Miná. **Extensão universitária: entre a reprodução e a transformação social**. *Revista de extensión universitaria*, n. 23, p. 2-2, 2025. Disponível em: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S2346-99862025000200002&script=sci_arttext. Acesso em: 06.mar.2026.

FONSECA, Leticia dos Santos; CANAL, Cláudia Patrocínio Pedroza. Processo de escolha profissional de adolescentes: uma perspectiva desenvolvimentista. **Psicologia em Pesquisa**, Juiz de Fora, v. 16, n. 2, p. 1-22, maio/ago. 2022. DOI: <https://doi.org/10.34019/1982-1247.2022.V16.32816>.

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. - 6. ed. - São Paulo : Atlas,. 2008.

MUSSI, Ricardo Franklin de Freitas; FLORES, Fabio Fernandes; ALMEIDA, Cláudio Bispo de. Pressupostos para a elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Práxis Educacional**, Vitória da Conquista, v. 17, n. 48, p. 60–77, 2021. DOI: 10.22481/praxisedu.v17i48.9010.

PINHEIRO, Jonison Vieira; NARCISO, Christian Silva. A importância da inserção de atividades de extensão universitária para o desenvolvimento profissional. **Revista Extensão & Sociedade**, [S. l.], v. 14, n. 2, 2022. DOI: 10.21680/2178-6054.2022v14n2ID28993.

UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ (UVA, 2024). **Institucional**. Disponível em: <https://www.uva.ce.gov.br/institucional/institucional-sobre/>, acesso em 05 de março de 2026.

UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ (UVA, 2025). **I Feira das Profissões da Ibiapaba**. Disponível em: https://www.instagram.com/p/DNTBDwPu139/?img_index=7, acesso em 09 de março de 2026.